

Aplicativo-guia para implementação de padrões WCAG

Guide App for Implementing WCAG Standards

Heloisa Maria de Araujo Pinheiro¹

Wagner Bandeira²

Resumo

O desenvolvimento de interfaces acessíveis é uma demanda cada vez mais presente e necessária para a inclusão de usuários. Entretanto, verifica-se que, embora exista uma maior procura por adaptar os projetos de interface gráfica às necessidades das Pessoas com Deficiência, há uma grande dificuldade por parte dos designers e desenvolvedores em implementar padrões de acessibilidade, como, por exemplo, o Padrão WCAG. Por meio da metodologia de User Experience apresentada por Garrett (2010), foi desenvolvido um aplicativo que direciona ao uso mais intuitivo, em uma perspectiva mais prática e efetiva da implementação desses padrões. O resultado foi uma solução que orienta o designer de interfaces a adotar os padrões a partir necessidades específicas do usuário, facilitando o conhecimento do Padrão de acessibilidade e ampliando a criação de interfaces mais acessíveis.

Palavras-chave: Design de Interfaces, Experiência do Usuário, Acessibilidade, WCAG

Abstract/resumen/resumé

The development of accessible interfaces is an increasingly present and necessary demand for the inclusion of users. However, it is observed that, although there is a greater demand for adapting graphical interface projects to the needs of People with Disabilities, designers and developers face great difficulty in implementing accessibility standards, such as the WCAG Standard. Through the User Experience methodology presented by Garrett (2010), an application was developed that directs more intuitive use, in a more practical and effective perspective of implementing these standards. The result was a solution that guides interface designers to adopt the standards based on specific user needs, facilitating the understanding of the Accessibility Standard and expanding the creation of more accessible interfaces.

Keywords: *Interface Design; User Experience; Accessibility; WCAG*

1 INTRODUÇÃO

Que a inclusão das pessoas com deficiência (PcD) é um processo que contribui para a transformação de um novo tipo de sociedade, por meio de transformações nos ambientes físicos e na mentalidade das pessoas (Sasaki, 1997) já tem se tornado um consenso. Esse processo vem sendo notavelmente ampliado como resultado, não somente de uma estrutura legal, resultado de lutas coletivas dessas pessoas, mas também de uma outra organização social que passa a perceber que a deficiência não está exclusivamente vinculada às diversidades dos corpos, mas que estão no próprio ambiente em que vivemos, repleto de barreiras de várias naturezas que impedem esses corpos de habitarem os espaços e compartilharem suas existências na sociedade.

Os espaços digitais estão no mesmo contexto dessas constatações, uma vez que encerram grande parte das barreiras comunicacionais com as quais lidam os usuários na busca de acesso ao um mundo cada dia mais informatizado. A legislação tem se atualizado neste sentido, na tentativa de regulamentar a criação de ambientes mais inclusivos buscando “Construir uma sociedade livre, justa e solidária; [...] promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” (Brasil, 1988). Em se tratando especificamente do acesso à Internet, no Artigo 47, o Decreto nº 5.269/2004 determina que: “No prazo de até doze meses a contar da data de publicação deste Decreto, será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis.” Apesar deste Decreto ser de extrema importância, ele somente contempla pessoas com deficiência visual e em sites de administração pública.

Outro grande avanço foi a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esta lei é “destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.” Um dos principais avanços da LBI foi a mudança do conceito de acessibilidade, que deixou de ser um atributo da pessoa e passou a ser resultado da falta de acessibilidade que o Estado e a sociedade promovem.

Apesar da existência dessas leis federais ainda conseguimos encontrar, na maioria dos sites brasileiros, uma experiência negativa para as pessoas com deficiência, conforme a pesquisa conduzida pela BigDataCorp, em parceria com o Movimento Internet Para Todos (MWT, 2022), esclareceu que de 21 milhões de sites ativos no país, somente 0,43% deles tiveram sucesso nos testes de acessibilidade. Em uma realidade onde 17,3 milhões de pessoas vivem com algum tipo de deficiência, fica nítido o descaso com a comunidade PcD

e a importância de haver acessibilidade digital.

Na definição mais generalizada, acessibilidade na Web é considerada como a possibilidade e a condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização dos sítios e serviços disponíveis na Web em igualdade de oportunidades, com segurança e autonomia. Para isso, o consórcio W3C produziu as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web (WCAG) para validar as interfaces gráficas quanto às melhores condições de acessibilidade para seus usuários. Sua apresentação se dá por meio de endereço eletrônico que apresenta seu conteúdo organizado a partir dos chamados “Princípios” (WCAG2, 2008) que fundamentam a acessibilidade na web, a saber: perceptível, operável, compreensível e robusto, subdivididos em aproximadamente 80 diretrizes, cada uma com apontamentos específicos diversos. Essa apresentação cobre uma série de soluções e/ou orientações para variadas possibilidades de deficiência possíveis dos usuários.

Apesar de bastante exaustivo nas soluções de acessibilidade, a organização das orientações a partir dos princípios, torna o documento em si muito pouco acessível a quem não tem domínio completo de seu conteúdo. São pouco mais de 100 diretrizes, descritas em aproximadamente 100 páginas, excluindo-se as orientações específicas de cada uma que estão vinculadas a outras páginas do padrão. Para um desenvolvimento de interface orientada às deficiências específicas, torna-se muito difícil, para dizer o mínimo, ao desenvolvedor/designer que quiser aplicar as diretrizes da WCAG. Por exemplo, as diretrizes 1.2.2 e 1.2.3 tratam respectivamente do uso de legendas e audiodescrição. Cada uma é orientada a uma condição específica de deficiência, a saber, surdez e cegueira, respectivamente. Se um projeto é orientado a pessoas cegas, como o desenvolvedor saberá quais diretrizes devem ser seguidas neste projeto? Para isso, ele teria que ler todo o documento e fazer a decupagem das diretrizes específicas, tornando inviável seu uso. No entanto, nem todo projeto tem a pretensão de atender a todas as deficiências ao mesmo tempo. Ou mesmo quando há esta intenção, ela não consegue compreender todos os níveis apresentados pelos padrões, podendo-se, eventualmente, optar por níveis de acessibilidade maiores (AAA) ou menores (A) a depender do contexto.

Buscando facilitar o acesso às diretrizes da WCAG, este projeto visa ao desenvolvimento de um aplicativo mobile que organize essas diretrizes e as apresente por meio de um sistema de acesso rápido e inteligente que permita ao designer/desenvolvedor tanto no projeto da interface, quanto na validação dos critérios de acessibilidade, encontrar as orientações adequadas às deficiências a que se pretende atender. O projeto tem, portanto, como objetivo permitir melhor acesso às diretrizes da WCAG a partir das deficiências dos usuários, desenvolver um sistema amigável e inteligente de identificação das diretrizes da

WCAG e facilitar o desenvolvimento de interfaces acessíveis a partir das necessidades específicas dos usuários. Para o alcance do objetivo nesta pesquisa, a metodologia escolhida para a criação da interface foi a de Garrett (2010) articulada nas seguintes etapas de desenvolvimento do projeto: Levantamento dos perfis de deficiências do usuário em relação ao uso da interface gráfica; Decupagem das diretrizes da WCAG e organização a partir das deficiências cobertas pelo padrão; Levantamento de base e competência tecnológica para desenvolvimento do sistema de direcionamento de validação dos padrões.

Este projeto foi desenvolvido como parte do Programa de Iniciação à Pesquisa da UFG, em pesquisa de Iniciação Tecnológica da Universidade Federal de Goiás, em parceria com o Media Lab UFG.

2 DESENVOLVIMENTO

A metodologia utilizada foi desenvolvida pelo pesquisador e desenvolvedor canadense Jesse James Garrett em "Os Elementos da Experiência de Usuário" (2002), no livro ele desenvolveu uma estratégia para projetar experiências em interface de aplicações. Seu método é composto por 5 camadas: estratégia, escopo, estrutura, esqueleto e superfície; onde estas camadas são interpretadas como etapas interdependentes, fazendo com que cada plano dependa dos planos abaixo dele.

2.1 Estratégia

A primeira etapa a ser abordada é a Estratégia. Nela, faz-se necessário compreender dois pontos cruciais: O que se espera obter com objeto a ser desenvolvido, e o que o usuário espera conseguir com objeto. Os objetivos do produto dizem respeito àquilo que se quer alcançar, as finalidades e motivações do projeto, mas é importante frisar que para serem executados de forma factual, os objetivos têm de ser alcançáveis, Garrett utiliza-se das métricas de sucesso para traçá-los corretamente.

No caso da interface desenvolvida, os três principais objetivos a serem atingidos são: permitir melhor acesso às diretrizes da WCAG a partir das deficiências dos usuários, facilitar o desenvolvimento de interfaces acessíveis a partir das necessidades específicas dos usuários, e por fim desenvolver um sistema amigável e inteligente de identificação das diretrizes da WCAG.

2.2 Escopo

Definir o escopo do projeto é valioso tanto como um processo quanto como um produto. O processo é valioso porque força a lidar com possíveis conflitos e pontos críticos no produto

enquanto tudo ainda é hipotético. Podemos identificar o que podemos abordar agora e o que terá que esperar até mais tarde. Garret (2012, p.58).

Dito isso, a partir dos objetivos pré-estabelecidos, foram gerados requisitos e também foi realizada análise de similares para fim de complementar as informações que levaram aos requisitos. O principal critério para escolha dos similares foi que estes deveriam se comportar como guias. Logo, os escolhidos foram três: “Desrotulando”, “Guia da Farmácia” e o “WCAG+”.

Guia da farmácia: aplicativo gratuito de consulta de medicamentos. Os usuários podem buscar por nome do medicamento, princípio ativo ou laboratório, verificar o preço máximo ao consumidor nas farmácias e drogarias, no seu estado e, criar listas personalizadas com os medicamentos de preferência. O aplicativo utiliza de fotografia para ilustrar os medicamentos, e além desse recurso visual, utiliza-se apenas iconografia.

O principal aspecto a ser considerado é o modo de navegação, que se dá por meio de abas com a seleção em destaque indicando os detalhes do produto selecionado. Na medida em que o produto desenvolvido deverá trabalhar com orientação indexada das informações, a saber, as diversidades de deficiências, essa referência apresenta uma possibilidade rica de como o projeto deverá ser desenvolvido.

Desrotulando: aplicativo gratuito de avaliação nutricional dos produtos, escaneia o código de barras e disponibiliza uma avaliação detalhada dos ingredientes e nutrientes de cada produto, sugere alternativas mais saudáveis, gera listas personalizadas com os produtos salvos. Possui ilustrações *flats* apenas nas telas *onboarding*, na maioria das vezes é utilizada fotografia para apresentar os produtos.

A navegação dentro do aplicativo é simples porém limitada para os não assinantes do “Clube Desrotulando”, dificultando o acesso em algumas seções do aplicativo, como a busca e a “troca”. Porém se comporta como um guia para aqueles que buscam uma alimentação saudável, disponibilizando dados nutricionais dos alimentos e sugerindo substituições dos produtos com baixa pontuação.

Sua principal indicação para o nosso projeto, é a possibilidade de marcação de produtos favoritos. Isso se dá por meio de ícones de marca texto, que permitem o acesso direto às informações desejadas. No aplicativo a ser desenvolvido, isso facilitará bastante o projeto na medida em que permite ao designer/desenvolvedor, encontrar as diretrizes, bem como suas orientações de desenvolvimento, de forma mais rápida a partir daquelas soluções caracterizadas como mais recorrentes.

WCAG+: É um aplicativo que traz as diretrizes de acessibilidade do WCAG de forma catalogada de acordo com o Guia WCAG do Marcelo Sales. O aplicativo facilita o acesso

às diretrizes por meio de cards e categorias, podendo salvar os cards mais utilizados, procurar por critérios específicos e também ler alguns artigos sobre a importância de garantir a acessibilidade dentro das aplicações de tecnologia. Porém é importante destacar que o aplicativo não sinaliza e nem realiza a filtragem para qual público e/ou deficiência a diretriz é indicada. Não deixa de ser um referencial importante para estabelecer um modo com as diretrizes da WCAG deverão se apresentar no aplicativo.

Com a análise de similares delineada, passa a ser possível indicar os requisitos. Vale lembrar que antes da análise de similares, alguns requisitos já haviam sido determinados, sendo eles:

- Funcionar como um guia, ou seja, apresentar uma hierarquia da informação, ter mecanismo de busca, e nesse contexto não somente ter uma ferramenta de pesquisa, mas sim as diretrizes e o público alvo destas diretrizes serem de fácil acesso.
- Ter lista de salvos/favoritos;
- Filtragem por deficiência;
- Acessibilidade;
- Clareza nas informações;

2.3 Estrutura

A estrutura é a terceira etapa do método, é nela que o projeto começa a ser mais tangível e dizem a respeito as questões “[...]que vão determinar a experiência final do usuário” (GARRETT, 2011, p. 80). É nesse momento que a metodologia é dividida em duas partes: design de interação e arquitetura da informação.

2.3.1 Design de Interação

Design de interação é focado na prática, em criar experiências do usuário, como o usuário se comporta ao utilizar o produto e como o produto irá responderá isso. Sendo assim, foi elaborada possíveis interações entre o aplicativo e o usuário.

Para isso, primeiramente foi realizada a decupagem de todas as diretrizes contidas no site da WCAG e quais deficiências estão relacionadas a elas, resultando em um *userflow*¹, apresentado na Figura 7.

¹ Userflow é o caminho que um usuário percorre em um site ou aplicativo para realizar uma tarefa específica, desde o primeiro contato até a conclusão da ação.

2.3.2 Arquitetura da Informação

Arquitetura da Informação, termo cunhado pelo arquiteto Wurman em 1972, tem como base a organização das informações dentro de um espaço visual, onde estas informações devem ser acessíveis e de fácil encontrabilidade. Com esse objetivo, foi necessário catalogar as diretrizes em grupo de deficiências, estas que foram estabelecidas no tópico anterior, e em seguida distribuir e entender como isso seria organizado ao longo do aplicativo. Foi criado um fluxograma, onde demonstra a navegação do aplicativo.

Figura 1. Esquema do userflow

Fonte: Produção do autor, 2023

O fluxograma apresenta uma navegação “funil”, o usuário vai filtrando até chegar nas diretrizes, podendo ser linear, porém com a ferramenta de salvar, o usuário pode ir direto para as diretrizes visitadas anteriormente, agilizando o processo de encontro das diretrizes.

A seguir, a navegação foi sendo refinada por meio de protótipos de baixa fidelidade a fim de entender a distribuição das informações e a jornada do usuário no produto final.

O aplicativo é dividido em três principais seções, a primeira é a tela “home” onde é encontrada os macro grupos de deficiências, em seguida as subcategorias dessas deficiências, e a seguir a listagem de cada diretriz que corresponde a deficiência escolhida. Por último, tem a tela de “salvos” onde o usuário pode fazer uma pasta personalizada das diretrizes escolhidas, para acessar depois com mais rapidez.

2.4 Esqueleto

A quarta etapa do método, esqueleto, dá continuidade a tornar o produto tangível, abordando questões mais concretas de apresentação. Garret (2011) traça um comparativo entre a etapa da estrutura e a atual etapa, a fim de explicar suas especificidades. De acordo com o autor, enquanto a etapa anterior analisava como o produto funcionaria, em grande

escala, a etapa do esqueleto também se preocupa com esses aspectos, mas agora com um olhar mais refinado. Com esse objetivo foi realizado o refinamento dos esboços, criados na etapa anterior, através dos *wireframes*², que guia no entendimento de como se dará a estrutura visual do aplicativo e a distribuição dos conteúdos ao longo das telas.

Figura 2. Wireframe

Fonte: Produção do autor, 2023

A produção dos wireframes foi fundamental para desenvolver a disposição dos conteúdos, posicionamento dos botões, caixas e menus. Importante ressaltar que mesmo com os wireframes prontos, tinha a chance ocorrer mudanças porque até o momento era considerado realizar a programação do aplicativo, área que a orientada e o orientador não dominavam.

2.5 Superfície

É no momento da superfície, última etapa utilizada para o desenvolvimento do presente projeto, que é tomada a decisão de como arranjar o conteúdo, adquiridos por meio da arquitetura da informação, visualmente e como apresentá-lo ao usuário.

Nessa etapa, Garret (2011) relaciona a experiência sensorial e os 5 sentidos humanos com a própria etapa. Se tratando não apenas das escolhas estéticas e visuais, mas sim de como o produto afetará o usuário integralmente.

2.5.1 Referências visuais

Para iniciar esta etapa, foi realizada uma pesquisa de referências visuais, para auxiliar no desenvolvimento da identidade visual do aplicativo, a pesquisa teve como principal conceito: Acessibilidade. Logo, foram analisados aplicativos e outros projetos que buscam acessibilidade, para extrair elementos visuais, como: cores, tipografia e iconografia.

2.5.2 Cores

Foi pesquisado imagens que carregavam o conceito fundamentado para a coleta de cores. Para isso foi feito um painel semântico ilustrado na figura 13. Baseado nesse painel, tiramos como resultado: cores saturadas, uso a harmonia análoga e/ou monocromática para manter a simplicidade e evitar poluição visual.

Feita a análise do painel semântico, foi extraído a paleta de cores, que pode ser encontrada nas figuras 5 e 6 , além do painel, também foi utilizado a ferramenta de acessibilidade do Color Adobe, para certificar se o uso do contraste das cores estavam seguindo as orientações da WCAG.

Dito isso, essas foram as paletas cromáticas escolhidas para o projeto, organizadas em dois grupos, principal e secundária.

Figura 3. Paleta principal e secundária

Fonte: Produção do autor, 2023

2.5.3 Tipografia

Dentro dos projetos de interface a tipografia é fundamental e é preciso ser bem pensada, ainda mais em um projeto que se trata sobre acessibilidade digital. Dito isso as decisões a respeito a mancha de texto, diagramação e tipografia, foram feitas visando a melhor experiência leitura e coesão estética.

Para a escolha tipográfica, foram definidos alguns critérios gerais, como: fontes com boa adaptação para telas de smartphones, larga variação de pesos e ser uma fonte de fácil acesso, além de critérios básicos como alta legibilidade e leiturabilidade. Dentro dos

requisitos estabelecidos as famílias escolhidas foram a Lexand, para títulos e subtítulos, e a Inter para o corpo do texto. A Lexand além de cumprir com os requisitos estabelecidos, houve outro fator que favoreceu sua escolha, a fonte foi projetada para reduzir o estresse visual, assim melhorando o desempenho de leitura, e tem como principal público-alvo pessoas com dislexia. Para o corpo do texto foi escolhida a fonte Inter, fonte projetada para interfaces digitais e com larga variação de pesos e cumpre com os requisitos estabelecidos.

2.5.4 Iconografia

A iconografia é fundamental para comunicação visual e nesse projeto é de extrema importância pois é o principal elemento visual usado na comunicação em todo o projeto. O painel semântico encontrado na figura 13 também auxiliou na escolha dos ícones. Além do painel também foi estabelecido critérios gerais na escolha desses ícones, como: cantos arredondados e outline, sem preenchimento.

Dessa forma, esses foram os ícones escolhidos:

Figura 4. Iconografia

Fonte: Produção do autor, 2023

2.5.6 Protótipo

O resultado final está disponível no link: bit.ly/4fGH2to e é possível ser acessado a partir de qualquer dispositivo móvel. A seguir, algumas imagens ilustram a proposta final.

Figura 6. Mockups

Fonte: Produção do Autor, 2023

3 Considerações Finais

Para que se implemente uma cultura de acessibilidade de fato eficaz e eficiente, são necessárias ferramentas de apoio ao designer/desenvolvedor de modo que a prática ultrapasse a adoção de protocolos mínimos e alcance soluções reais que, quando implementadas, retornam em um mundo mais inclusivo. Neste contexto, o aplicativo desenvolvido se apresenta como uma ferramenta fundamental para a prática inclusiva no desenvolvimento de interfaces gráficas acessíveis, na medida em que facilita a implementação dos padrões de acessibilidade, ao mesmo tempo que possui um caráter didático, uma vez que orienta a processos de familiarização com as linguagens e o conhecimento destes padrões.

A proposta é que, após o desenvolvimento de seu código e a implementação nas lojas de aplicativos mais comuns, é que o app seja disponibilizado, como uma contribuição da pesquisa universitária para a sociedade e que permita seu desdobramento em outras soluções similares. Os estudos de valores para disponibilização ainda estão em andamento junto ao processo de registro do software junto à Universidade Federal de Goiás.

Os estudos de acessibilidade para o uso do próprio app não foi implementado por limitações do escopo do projeto. Pretende-se que, em futuras versões, ele inclua o atendimento aos mesmos padrões a que se refere.

4 Referências

GARRET, Jesse James. Elements of user experience, the: user-centered design for the web and beyond. Pearson Education, 2010.

WCAG2. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. 2008. Disponível em: <https://www.w3.org/Translations/WCAG20-pt-br/> >. Acesso em outubro de 2022.

ROMEU KAZUMI SASSAKI. Inclusão : construindo uma sociedade para todos. Rio De Janeiro: Wva, 2002.

PRECE, Jennifer; SHARP, Helen; ROGERS, Yvonne. Design de Interação: Além da Interação Humano-Computador. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

YESILADA, Y.; HARPER, S. Web accessibility: a foundation for research. Redmond: Springer, 2019.

Número de sites brasileiros aprovados em todos os testes de acessibilidade tem queda em relação ao ano passado e é ainda menor que 1%. Disponível em:

<https://mwpt.com.br/numero-de-sites-brasileiros-aprovados-em-todos-os-testes-de-acessibilidade-tem-queda-em-relacao-ao-ano-passado-e-e-ainda-menor-que-1/>>.

Acesso em: 17 ago. 2023.

W3C BRASIL; MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Cartilha de

Acessibilidade na Web do W3C Brasil – Fascículo III – Conhecendo o público-alvo da acessibilidade na Web. Disponível em:

<<https://www.w3c.br/Materiais/materiais/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-fasciculo-III.html#capitulo4>>. Acesso em: 5 fev. 2023.

BRASIL. Constituição (1988). Título I - Dos Princípios Fundamentais. Brasília, DF:

Senado Federal, 1988. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 15 dez. 2023

BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Dispõe sobre a acessibilidade para pessoas com deficiência. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10098.htm>. Acesso em: 15 dez. 2023.

Brasília, DF: Presidência da República, 2004. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm>. Acesso em: 15 dez. 2023

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Seção 1, p. 1. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em: 15 dez. 2023

¹Designer Gráfico, Doutor em Arte e Cultura Visual, Pesquisador do Laboratório de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento em Mídias Interativas (Media Lab - UFG), Professor no Programa de Pós-graduação em Performances Culturais (FCS-UFG), Professor no Curso de Graduação em Design Gráfico (FAV-UFG).

²Designer Gráfico, Bacharel em Design Gráfico (FAV-UFG).